

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY RIVOJLANISHIDA HAMKORLIK KLASTERI

Ne'matova Diyora Baxodir qizi
Termiz DPI II-bosqich magistranti
Ilmiy rahbar: D.R.Shabbazova

Annotatsiya. Ushbu maqolada "hamkorlik klasteri" tushunchasi va uning boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi. U hamkorlikdagi o'quv muhiti boshlang'ich ta'lim muassasalarida bolalar o'rtasida ijodkorlik va innovatsiyalarni qanday rag'batlantirishini o'rganadi. Maqolada o'quvchilarning ijodiy fikrlash, muloqot qobiliyatlari va jamoada ishlash qobiliyatlarini oshirishda guruh loyihalari va muammolarni hal qilish vazifalari kabi hamkorlikdagi ta'lim faoliyatining afzalliklari muhokama qilinadi. Bundan tashqari, u o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish strategiyalarini va hamkorlikda o'rganish tajribasini osonlashtirishda o'qituvchilarning rolini o'rganishi mumkin. Umuman olganda, maqola o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va ularni kelajakdagi muvaffaqiyatga tayyorlash uchun ta'lim muassasalarida hamkorlikni rivojlantirish muhimligi haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: hamkorlik klasteri, ijodiy rivojlanish, boshlang'ich sinf o'quvchilari, hamkorlikda o'rganish, ijodkorlikni oshirish, guruh loyihalari, muammoni hal qilish vazifalari.

Ta'limning dinamik manzarasida boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida ijodkorlikni rivojlantirish kelajak innovatorlari va muammolarni hal qiluvchilarni tarbiyalash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu intilishlar orasida "hamkorlik klasteri" tushunchasi yosh ongning ijodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadigan hamkorlikda o'rganish yo'llarini yorituvchi mayoq sifatida paydo bo'ladi.

Hamkorlik klasteri hamkorlikda o'rganish yondashuvini o'z ichiga oladi, unda o'quvchilar guruhlarda birgalikda ishlaydi, ijodkorlik, innovatsiyalar va o'zaro yordam uchun qulay muhit yaratadi. Shu doirada, boshlang'ich sinf o'quvchilari muammolarni hal qilish va yangi g'oyalarni o'rganish uchun o'zlarining turli nuqtai nazarlari, ko'nikmalari va tajribalaridan foydalangan holda jamoaviy harakatlarga kirishadilar.

Hamkorlik klasterining asosiy jihatlaridan biri uning ijtimoiy o'zaro ta'sir orqali ijodkorlikni rivojlantirish qobiliyatidir. [3:6]Hamkorlikdagi ta'lim sharoitlarida o'quvchilar munozaralarda qatnashadilar, fikr almashadilar va bir-birlari bilan fikr almashadilar, bu esa turli nuqtai nazarlarni almashish orqali

ijodkorlikni rag'batlantiradi. Tengdoshlar bilan hamkorlik qilish orqali o'quvchilar ko'plab istiqbollarga ega bo'ladilar, innovatsion fikrlashni uyg'otadilar va muammolarni muqobil yechimlarni izlashga undaydilar.

Bundan tashqari, hamkorlik klasteri boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida faol ishtirok etish va faollikni rivojlantirishga yordam beradi. Hamkorlikdagi loyihalar va guruh faoliyati orqali o'quvchilar o'zlarining ta'lim jarayoniga egalik qiladilar, bilimlarni qurish va muammolarni hal qilishda faol agentga aylanadilar. Ushbu amaliy yondashuv o'quvchilarning o'z ijodiy qobiliyatlariga bo'lgan ishonchini kuchaytirib, o'z qiziqishlari va ehtiroslarini o'rganishga undaydigan avtonomiya va vakolatlarni kuchaytiradi.[1:3]

Bundan tashqari, hamkorlik klasteri muloqot, jamoada ishlash va tanqidiy fikrlash kabi XXI asrning muhim ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilar tengdoshlari bilan hamkorlik qilganda samarali muloqot qilishni, o'z fikrlarini ifoda etishni va boshqalarning nuqtai nazarini tinglashni o'rganadilar. Shuningdek, ular jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar, hamkorlik qilishni, murosaga kelishni va umumiy maqsadlar sari harakat qilishni o'rganadilar. Bundan tashqari, hamkorlikda o'rganish tanqidiy fikrlashni va muammolarni hal qilishni rag'batlantiradi, chunki o'quvchilar ma'lumotni tahlil qiladilar, variantlarni baholaydilar va birgalikda qarorlar qabul qiladilar.

Hamkorlik klasterini boshlang'ich ta'limga kiritish uchun o'qituvchilar fasilitator va murabbiy sifatida xizmat qiladigan qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini talab qiladi. O'qituvchilar hamkorlikda o'rganish tajribasini boshqarishda, vazifalarni tuzishda va o'quvchilarning ijodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun iskala bilan ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sinfda hamkorlik madaniyatini tarbiyalash orqali o'qituvchilar o'quvchilarga hamkorlik qilish, tajriba o'tkazish va bir-biridan o'rganish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Hamkorlik klasterini amalga oshirish ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan hamkorlikdagi o'quv faoliyatini loyihalashni ham o'z ichiga oladi. Ushbu tadbirlar guruh loyihalari va muammolarni hal qilish vazifalaridan birgalikda o'yinlar va aqliy hujum sessiyalarigacha bo'lishi mumkin. O'qituvchilar faol ishtirok etish, izlanish va tajriba o'tkazishni rag'batlantiradigan vazifalarni ishlab chiqish orqali o'quvchilarning qiziqishini uyg'otadigan va ijodiy salohiyatini rivojlantiradigan boy ta'lim tajribasini yaratishi mumkin.

Bundan tashqari, texnologiya integratsiyasi hamkorlik klasteri doirasida hamkorlikda o'rganish tajribasini oshirishi mumkin. Raqamli vositalar va platformalar o'quvchilarga masofadan hamkorlik qilish, resurslarni almashish va kontent yaratish imkoniyatini beradi. Virtual hamkorlik joylari o'quvchilarga hamkorlikdagi loyihalarda qatnashish, asinxron muloqot qilish va o'zlarining

ijodiy tashabbuslarini oshirish uchun texnologiya kuchidan foydalanish imkonini beradi. [2:5]

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, hamkorlik klasteri boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy rivojlanishini oshirish uchun ulkan salohiyatga ega. Hamkorlik, muloqot va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali hamkorlikdagi o'quv muhiti o'quvchilarga o'zlarining ijodiy salohiyatini ochib berish va o'quv sayohatlarida faol ishtirokchilarga aylanish imkonini beradi. Hamkorlikdagi ta'lim strategiyalarini integratsiyalash orqali o'qituvchilar sinfda hamkorlik madaniyatini rivojlantirishi, kelajakni shakllantirishga tayyor bo'lgan ijodiy fikrlovchi, innovator va muammolarni hal etuvchi avlodni tarbiyalashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. Toshkent, 2018.
2. Aliyev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
3. Pedagogik kompetentlilik va kreativlik asoslari moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2015.
4. Sanaqulov X. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. T.: TDPU, 2017.
5. Mamzurina A.A. Texnologiya darslarida kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. Yakutsk, 2019.
6. Mavlonova R.A., Sanaqulov X.R., Xodieva D.P. Boshlang'ich sinfda ta'lim usullari. – M.: MGU Vestnik, 2020.
7. Davletshin M.G., Do'stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To'ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O'quv metodik qo'llanma). Nizomiy nomidagi TDPU. 2014.
8. Ruzikulovna, S. D. (2021). The Importance of Personal Value Approach Methodology in Primary School Literacy Classes. JournalNX, 7(11), 78-82.
9. Shabbazova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE LITERACY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS BASED ON A PERSONAL VALUE APPROACH. Academia Science Repository, 4(05), 12-19.
10. Ruzikulovna, S. D. (2023). Analysis of the Level of Valuable Approach to Primary Class Students. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(4), 227-230.
11. Ruzikulovna, S. D. (2021). PRIMARY EDUCATION TEACHER AND STUDENT TEACHING ACTIVITIES AND SYSTEM OF PERSONAL VALUES. European Scholar Journal, 2 (7), 32-33.